

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ РАССКАЗАХ

Обидова Ф.А

Магистрантка 2-курса

Узбекистан, г.Термез, ТерГУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об интерпретации образа женщины в современных рассказах узбекской литературы. Проанализированы этапы деградирования женщин, их воспитание и устои национального менталитета на примере рассказа Х. Достмухаммада «Махзуна».

Ключевые слова: *образ женщины, узбекская литература, классификация, воспитание, духовный мир*

В начале XX века в узбекской литературе стали появляться прозаические произведения, в которых показывался образ жизни женщин и их нелегкая доля. Образы Кумушбиби, Зайнаб («Минувшие дни»), Зеби («Ночь и день»), Унсин («Ужас»), Гулнор («Священная кровь»), Саида («Синчалак») являются яркими примерами исключительных женщин своего века. Однако во всех этих произведениях образ женщины находится не на уровне главного героя, а второстепенного. Это был своеобразным методом писателей той эпохи, которые выбирали не главенствующего человека в произведении, а того, кто раскрывает намеченную автором цель. В современной узбекской литературе образы женщин, активно действующих в нашей общественной жизни наравне с мужчинами, занимают важное место в произведениях таких писателей, как

Хуршид Достмухаммад, Эркин Аъзам, Назар Эшонкул, Исаджон Султан, Улугбек Хамдам, Кочкор Норкобил, Лукман Борихон.

При создании образа полнота его исполнения связана с талантом и жизненным опытом писателя. Русский ученый Э. Шоре предлагает классифицировать образы женщин следующим образом: принцессы, ведьмы, ангелы, милые и очаровательные, добрые матери и женщины с характером. Но свои взгляды он доказывает на примере русской литературы и говорит, что «...в русской культуре и литературе женщина воплощает в себе высшие человеческие ценности». ¹ Если принять во внимание общечеловеческие характеристики литературы, то эту классификацию мы бы применили и к узбекской литературе, не избегая мысли о том, что образ, созданный в литературе каждой нации, обязательно будет отражать ценности этой нации и ее национальный характер.

Рассказ Х. Достмухаммада «Махзуна»² является одним из примеров, в которых своеобразно освещается образ женщины в нашем национальном духе. Это произведение было создано в 90-х годах прошлого века. Произведение отличается от других произведений своей художественно-психологической трактовкой, в которой сопоставляется конфликт между старой моралью и восточной женщиной. В повести образ внутренних конфликтов национального характера показывается через образ Махзуны.

В начале рассказа звонит телефон. Чувствуется, что героиня Махзуна о чём-то беспокоится, и даже паникует. Постепенно в ходе рассказа открываются причины страданий этой целомудренной женщины. Писатель раскрывает всю трагедию положения, произошедшие в нравственности нации, через образ создавшей ее женщины. Ступить на порог совершенно чужой жизни и «привыкнуть» к этим вненациональным обычаям трактуется как

¹ Шоре Э. Феминистское литературоведение на пороге XXI века. // Литературоведение на пороге XXI века. / Материалы Международной научной конференции. (МГУ, май 1997.) М., 1998, С. 99

² Достмухаммедов Х. Жажма. Тошкент: Шарх, 1995. 193-бет.

величайшая трагедия, отказ от восточной морали и скромности. Создавая образ женщины, не привыкшей к этим «правилам», писатель не может спасти нацию от упадка. Сравнительный подход наряду со специфическим подходом к каждому герою позволяет выделить их систематические группы. В этом смысле, если образ Махзуны в повести воплощается в наших глазах как любимая жена, верная жена, «целующая на прощание руки всем женщинам, они даже гордятся этим и бесподобны», то он воплощает в себе еще одно обобщение образов женщин в этом произведении.¹ Через сцену купания автор мастерски описывает скромность Махзуны и тот факт, что она бесценная королева мира чистоты. В восточных верованиях вода является символом чистоты. Возвращаясь из отвратительного круга, противоречащего ее нравам, Махзуна хочет очистить свою загрязнённую душу водой, как бы: «Пока не уложила мужа в постель и не ушла в гостиницу, пока не пошла от него в ванную и не повернула воду до конца... падающая вода, сверкающая, как ртуть, в свете лампы, белая ванна, белая стена... она стыдилась смотреть на своё белое тело и прижимала ладони к лицу...»²

Вступление повторяется в конце. Писатель использует телефон, чтобы выразить тоску в душе персонажа. Телефонный звонок Махзуне как будто напоминает вечер у Бори Собитовича, его глаза горят звериной похотью, польстив ему словами «поговорим по телефону». «Телефон зазвонил громко и нервно. Махзуна уронила тарелку в руке, она упала на стол и не разбилась».³ Финал произведения является кульминационным моментом, которого может не понять обычный читатель. Махзуна, находящаяся в душевных муках мирной обстановки, не может принять решение и невольно берет трубку, которая громко звонит. Но против всех ожиданий, она слышит не голос Бори Собитовича, полный непристойности, а голос матери, символа скромности и верности. Ее мать, умершая в год рождения дочери, появляется из

¹ Дустмукаммедов Х. Жажма. Тошкент:Шарх, 1995. 196-бет.

² Дустмукаммедов Х. Жажма. Тошкент:Шарх, 1995. 202-бет.

³ Дустмукаммедов Х. Жажма. Тошкент:Шарх, 1995. 200-бет.

потустороннего мира и поддерживает Махзуну духовно: «О, доченька, мое сердце разрывается!» Почему ты не берешь трубку? У меня была плохая ночь, детка!! Дома все хорошо... Махзуна заплакала, взявшись обеими руками за трубку.

Так, в повести умело раскрываются такие качества национального характера, как скромность, верность, преданность семье, чистота на примере анализа внутреннего мира Махзуны. Эстетический идеал автора выражает тот факт, что истинная узбечка не теряет своей уникальности, какой бы испорченной ни была среда.

В рассказе автор делит женщин на три категории. Главная героиня – Махзуна; женщина из группы мужа, подражающая европейской морали; обладающая силой защитить человека от всего – образ МАТЕРИ. Хотя мать и женщины на вечеринке даны в виде эпизодов в коротких строках, это послужило раскрытию характера Махзуны, которая пропагандирует высокую воспитательную и духовную идею, призывающую наших женщин к целомудрию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дустмухаммедов Х. Жажман. Тошкент:Шарк,1995
2. Шоре Э. Феминистское литературоведение на пороге XXI века// Литературоведение на пороге XXI века/ Материалы международной научной конференции.(МГУ, май 1997). М.1998